

**A HISTÓRIA DE EDUCAÇÃO DOS SURDOS: O PROCESSO EDUCACIONAL
INCLUSIVO: UMA REVISÃO LITERÁRIA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10393174

*Janice de Oliveira Ferreira¹
Hilda de Freitas Rosário²*

RESUMO: O presente trabalho narra através de uma revisão literária como a história de educação dos surdos, pode ampliar métodos para inserir alunos surdos no processo de ensino-aprendizagem, por meio da inclusão, já que a sua história, a maior parte dela foi narrada por não surdos. O objetivo deste estudo foi analisar as produções científicas a respeito da história do surdo e de seu processo de inclusão educacional desde a primeira escola na Espanha com Charles Michel de l'Épée, passando pelo congresso de Milão, onde foi empregado o oralismo puro, até chegar no Brasil, que se tornou oficial com a Lei 10.346/02 e o decreto 5.626/05. A metodologia utilizada foi bibliográfica através da análise de materiais textuais. As informações analisadas mostraram que no decorrer da história houve uma concepção médico-terapeuta, instigando o surdo a “voltar” a ouvir e oralizar, sendo este submetido a exames e tendo que frequentar o ensino regular para assim ter contato com o não surdo e adquirir a oralidade, mostraram também as conquistas acerca do ensino da Libras e da inserção de tradutores e intérpretes em salas de aula e demais locais públicos. Foi possível identificar que, mesmo com políticas públicas em vigor nos dias atuais, ainda há muito o que caminhar para que haja realmente a inclusão do surdo na sociedade, mesmo tendo avanços acerca dos direitos linguísticos dos surdos, os estudos indicaram também que apenas a inserção da Libras não é satisfatório, sendo indispensável que a mesma seja incluída no currículo escolar, reconhecendo de fato as divergências linguísticas entre surdos e ouvintes.

Palavras-chave: História da educação de surdos, Inclusão, Surdez, Ensino da Libras, Políticas públicas.

¹ Graduanda do curso licenciatura em Letras/Libras pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Bacharel em Nutrição pela Universidade da Amazônia (UNAMA), janicolifer@gmail.com

² Orientadora. Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento (UFPA). Profa. Adjunto III, lotada no Instituto Ciberespacial (UFRA-Belém), hilda.rosario@ufra.edu.br